

RECIBIDO

21/09/2023 14:48

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 13935334/2025

Tipo de asunto: Amparo Directo

Número de expediente: 1111/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *seis de octubre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 21:04 tiempo del centro

Observaciones:

NO NECESITO RESPUESTA, INFORMO QUE SERÁN ENJUICIADOS NO ACEPTO DOCUMENTOS QUE NO SEAN 100% ORIGINALES O LOS DECLARARE INVÁLIDOS.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: MERCENARIOS DE LA JUSTICIA.pdf, Tamaño: 5008460 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

06/10/2025 21:04

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México

Folio: 13238928/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 1070/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:13 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:13

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz

Folio: 13238841/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 1192/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:06 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:06

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México

Folio: 11018166/2024

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 1070/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *siete de octubre del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 19:38 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: amparo directo.pdf, Tamaño: 217141 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

07/10/2024 19:38

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 9378534/2024

Tipo de asunto: Amparo indirecto

Número de expediente: 854/2023

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *catorce de febrero del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 15:04 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: incidente de suspension.pdf, Tamaño: 18007 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

Nombre: TextoPromocion.pdf, Tamaño: 2383 bytes.

Type: .

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

14/02/2024 15:04

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Folio: 10135251/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 413/2023

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *catorce de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 12:33 tiempo del centro

Observaciones:

EN TERMINOS DEL ARTICULO 8 CONSTITUCIONAL RUEGO HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA SCJN NOTIFICANDOME DE ENTERADA POR EL MAXIMO TRIBUNAL ASÍ COMO POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: DEMANDAVICIADA.pdf, Tamaño: 6463598 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

14/05/2024 12:33

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 13673416/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 802/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *ocho de septiembre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 23:55 tiempo del centro

Observaciones:

EN TERMINOS DEL ARTICULO 15 DE LA LEY DE AMPARO Y EL 22 DE LA CPEUM

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: DEMANDA DESAHOGO 17.pdf, Tamaño: 114375 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

08/09/2025 23:55

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 13239043/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 866/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:21 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:21

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10165444/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 17:46 tiempo del centro

Observaciones:

EN TERMINOS DEL ARTICULO 15 DE LA LEY DE AMPARO. Y CON COPIA A LA SCJN (YO ENVIE PRUEBA DE ESTO A LA SCJN COMO SE VE EN EL CONTENIDO)

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: REVISION.pdf, Tamaño: 180584 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/05/2024 17:46

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Folio: 13238957/2025

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 413/2023

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:15 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:15

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 13238816/2025

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 151/2022

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:04 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:04

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz

Folio: 11525043/2024

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 785/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *treinta de diciembre del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 21:42 tiempo del centro

Observaciones:

En términos del artículo 15 de la ley de amparo, solicito hacer llegar con urgencia.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: peticion.pdf, Tamaño: 2698785 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

30/12/2024 21:42

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 13238997/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 43/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:18 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:18

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito

Folio: 13238898/2025

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 288/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:10 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:10

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 13238997/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 43/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:18 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:18

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de México, con residencia en Toluca

Folio: 13238914/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 673/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:11 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:11

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 8441307/2023

Tipo de asunto: Amparo indirecto

Número de expediente: 854/2023

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *veintiuno de septiembre del dos mil veintitres*

Hora de envío: 14:48 tiempo del centro

Observaciones:

ANEXO PRUEBAS

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: ACUSEDINCONFORMIDAD.pdf, Tamaño: 67895 bytes.

Type: application/pdf.

Nombre: EstadodeCuenta.pdf, Tamaño: 194275 bytes.

Type: application/pdf.

Nombre: TESIS.pdf, Tamaño: 3863516 bytes.

Type: application/pdf.

Nombre: UNIDOS 2.pdf, Tamaño: 2894917 bytes.

Type: application/pdf.

RECIBIDO

21/09/2023 14:48

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10096539/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *nueve de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 00:20 tiempo del centro

Observaciones:

relación con exp 15/2024

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: tercera advertencia.pdf, Tamaño: 19838 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

09/05/2024 00:20

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz

Folio: 10871051/2024

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 785/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *trece de agosto del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 23:41 tiempo del centro

Observaciones:

Desahogo de prevención.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: prevencion2.pdf, Tamaño: 197022 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

13/08/2024 23:41

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 13972057/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 802/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *nueve de octubre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 17:10 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: DENUNCIA 17 9 DE OCTUVBRE.pdf, Tamaño: 3997955 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

09/10/2025 17:10

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10149818/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *quince de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 13:21 tiempo del centro

Observaciones:

subiré un video con el tita ulo de "EN VIVO" PARA QUE PUEDAN VERME SI GUSTAN, no se preocupen por mi porque aquí viven colegas suyos igualmente subire el video.ruego que deje de influir el magistrado jorge ya que ha actuado de mala fe

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: TextoPromocion.pdf, Tamaño: 2554 bytes.

Type: .

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

15/05/2024 13:21

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 7290676/2023

Tipo de asunto: Varios

Número de expediente: 3/2023

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *trece de abril del dos mil veintitres*

Hora de envío: 07:06 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: ASUNTOS Varios promocion.pdf, Tamaño: 17888 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

13/04/2023 07:06

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 13238854/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 1162/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:07 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:07

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz

Folio: 13238799/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 1012/2022

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:03 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:03

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Folio: 10145896/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 413/2023

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *quince de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 05:58 tiempo del centro

Observaciones:

quiero respuesta hoy, de no saber atenganse a las consecuencias, no es amenaza es advertencia que como habrán notado siempre he hecho antes de hacer algo y que ustedes siempre desatienden por lo que a mi no me responsabilicen de lo que pase.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: C.pdf, Tamaño: 19168 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

15/05/2024 05:58

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 13673416/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 802/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *ocho de septiembre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 23:55 tiempo del centro

Observaciones:

EN TERMINOS DEL ARTICULO 15 DE LA LEY DE AMPARO Y EL 22 DE LA CPEUM

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: DEMANDA DESAHOGO 17.pdf, Tamaño: 114375 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

08/09/2025 23:55

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Folio: 9491082/2024

Tipo de asunto: Amparo Directo

Número de expediente: 74/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *veintiocho de febrero del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 12:48 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: RECLAMACION.pdf, Tamaño: 898082 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

Nombre: TextoPromocion.pdf, Tamaño: 2370 bytes.

Type: .

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

28/02/2024 12:48

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz

Folio: 13238841/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 1192/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:06 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:06

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Folio: 13238873/2025

Tipo de asunto: Repetición del Acto Reclamado

Número de expediente: 4/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:08 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:08

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10096539/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *nueve de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 00:20 tiempo del centro

Observaciones:

relación con exp 15/2024

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: tercera advertencia.pdf, Tamaño: 19838 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

09/05/2024 00:20

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz

Folio: 10871051/2024

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 785/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *trece de agosto del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 23:41 tiempo del centro

Observaciones:

Desahogo de prevención.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: prevencion2.pdf, Tamaño: 197022 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

13/08/2024 23:41

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 13972057/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 802/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *nueve de octubre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 17:10 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: DENUNCIA 17 9 DE OCTUVBRE.pdf, Tamaño: 3997955 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

09/10/2025 17:10

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 10149818/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 15/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *quince de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 13:21 tiempo del centro

Observaciones:

subiré un video con el tita ulo de "EN VIVO" PARA QUE PUEDAN VERME SI GUSTAN, no se preocupen por mi porque aquí viven colegas suyos igualmente subire el video.ruego que deje de influir el magistrado jorge ya que ha actuado de mala fe

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: TextoPromocion.pdf, Tamaño: 2554 bytes.

Type: .

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

15/05/2024 13:21

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 7290676/2023

Tipo de asunto: Varios

Número de expediente: 3/2023

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *trece de abril del dos mil veintitres*

Hora de envío: 07:06 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: ASUNTOS Varios promocion.pdf, Tamaño: 17888 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

13/04/2023 07:06

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 13238854/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 1162/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:07 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:07

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz

Folio: 13238799/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 1012/2022

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:03 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:03

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Folio: 10145896/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 413/2023

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *quince de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 05:58 tiempo del centro

Observaciones:

quiero respuesta hoy, de no saber atenganse a las consecuencias, no es amenaza es advertencia que como habrán notado siempre he hecho antes de hacer algo y que ustedes siempre desatienden por lo que a mi no me responsabilicen de lo que pase.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: C.pdf, Tamaño: 19168 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

15/05/2024 05:58

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 13673416/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 802/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *ocho de septiembre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 23:55 tiempo del centro

Observaciones:

EN TERMINOS DEL ARTICULO 15 DE LA LEY DE AMPARO Y EL 22 DE LA CPEUM

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: DEMANDA DESAHOGO 17.pdf, Tamaño: 114375 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

08/09/2025 23:55

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Folio: 9491082/2024

Tipo de asunto: Amparo Directo

Número de expediente: 74/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *veintiocho de febrero del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 12:48 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: RECLAMACION.pdf, Tamaño: 898082 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

Nombre: TextoPromocion.pdf, Tamaño: 2370 bytes.

Type: .

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

28/02/2024 12:48

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz

Folio: 13238841/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 1192/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:06 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:06

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Folio: 13238873/2025

Tipo de asunto: Repetición del Acto Reclamado

Número de expediente: 4/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:08 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:08

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz

Folio: 13935334/2025

Tipo de asunto: Amparo Directo

Número de expediente: 1111/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *seis de octubre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 21:04 tiempo del centro

Observaciones:

NO NECESITO RESPUESTA, INFORMO QUE SERÁN ENJUICIADOS NO ACEPTO DOCUMENTOS QUE NO SEAN 100% ORIGINALES O LOS DECLARARE INVÁLIDOS.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: MERCENARIOS DE LA JUSTICIA.pdf, Tamaño: 5008460 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

06/10/2025 21:04

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México

Folio: 13238928/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 1070/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:13 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:13

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz

Folio: 13238841/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 1192/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:06 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:06

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México

Folio: 11018166/2024

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 1070/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *siete de octubre del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 19:38 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: amparo directo.pdf, Tamaño: 217141 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

07/10/2024 19:38

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 9378534/2024

Tipo de asunto: Amparo indirecto

Número de expediente: 854/2023

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *catorce de febrero del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 15:04 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: incidente de suspension.pdf, Tamaño: 18007 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

Nombre: TextoPromocion.pdf, Tamaño: 2383 bytes.

Type: .

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

14/02/2024 15:04

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Folio: 10135251/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 413/2023

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *catorce de mayo del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 12:33 tiempo del centro

Observaciones:

EN TERMINOS DEL ARTICULO 8 CONSTITUCIONAL RUEGO HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA SCJN NOTIFICANDOME DE ENTERADA POR EL MAXIMO TRIBUNAL ASÍ COMO POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: DEMANDAVICIADA.pdf, Tamaño: 6463598 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

14/05/2024 12:33

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 13673416/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 802/2025

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *ocho de septiembre del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 23:55 tiempo del centro

Observaciones:

EN TERMINOS DEL ARTICULO 15 DE LA LEY DE AMPARO Y EL 22 DE LA CPEUM

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: DEMANDA DESAHOGO 17.pdf, Tamaño: 114375 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

08/09/2025 23:55

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 13239043/2025

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 866/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *dieciséis de julio del dos mil veinticinco*

Hora de envío: 14:21 tiempo del centro

Observaciones:

Quien reciba esta cápsula y decida ignorarla, no remitirla o no pronunciarse sobre la suspensión ni la reparación inmediata exigida, quedará sin derecho a consideración futura. La omisión será leída como complicidad. Que conste.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: AMPARO CONTRA LEYES.pdf, Tamaño: 1782075 bytes.

Type: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

16/07/2025 14:21

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

JUICIOS E INTERPOSICIÓN DE RECURSOS

Remitente **MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO**

Fecha de envío a la SCJN: **03/10/2025 0:00:25**

Tipo y núm de exp. en SCJN: **ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD**

Fecha del acuerdo:

Órgano emisor del acuerdo recurrido: **NO APLICA**

Tipo de recepción: **CONFORME**

Documentación remitida del Recurso de Reclamación

Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PRESENTACIÓN DEMANDA	(4) ORIGINAL	NINGUNA	DOCUMENTO LEGIBLE EN 4 PÁGINAS
COMUNICADO DE EJECUCION CONSTITUCIONAL	(6) ORIGINAL	NINGUNA	DOCUMENTO LEGIBLE EN 6 PÁGINAS
NOTIFICACION	(168) ORIGINAL	NINGUNA	DOCUMENTO LEGIBLE EN 166 PÁGINAS; MÁS 2 PÁGINAS EN BLANCO
RECLAMACION	(117) ORIGINAL	NINGUNA	DOCUMENTO LEGIBLE EN 114 PÁGINAS; MÁS 3 PÁGINAS EN BLANCO
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	(5) ORIGINAL	NINGUNA	DOCUMENTO LEGIBLE EN 4 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada

Nombre del documento firmado: AcuseRecursoReclamacionSEPJF21021.pdf

Secuencia: 8106656

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	RICARDO ALEJANDRO RAMIREZ PADILLA	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	RAPR870408HDFMDC06			
Firma	Serie del certificado del firmante:	636a6673636a6e0000000000000000000000b0	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-03T14:04:11Z / 2025-10-03T08:04:11-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	1a da 0b 80 a5 6c 21 a8 b4 cf b8 0b 27 57 6e 0b 32 66 49 c8 cb 51 b9 f9 54 d2 aa c1 41 ca 49 d2 8b c2 71 f6 ac 48 eb b0 39 67 da 45 6f b7 89 73 92 2f 7f 88 62 06 09 47 28 e5 b3 52 67 98 10 58 0b 10 8c ac 20 2e 5c 82 68 4b cc 53 e5 d1 7a f8 dc 0f 2c ca 01 0a d1 76 66 c4 95 04 3b f9 e9 33 b3 e8 58 d7 65 c0 fb c4 31 43 da 17 fe b6 a3 4d aa 2c b8 2c a4 f2 ff ad 2a c6 5e 98 89 22 ef eb d7 e6 92 e3 5b 23 6a ce 70 b7 bf 80 d8 95 2b 67 09 c1 58 c8 8d 29 f2 ce e4 46 d7 f7 dd 9a 8b c7 ab 44 1b 9f 30 2d 09 cd 62 87 be cb 62 bf 15 99 e6 99 1d c0 65 e0 b4 90 21 16 38 f4 a5 23 e8 7d 55 d1 e8 07 52 24 ac 1a 33 7a 4f 36 61 13 82 f3 a1 ab af 83 aa a6 83 5b b5 53 17 d9 71 6f 72 01 76 58 6c ad ba f2 fc e9 fd 05 fc ef 29 b1 fa 34 a6 1b e1 5e 78 97 f2 47 1d 1c d8 c1 4e 66 2e 6a			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-03T14:04:11Z / 2025-10-03T08:04:11-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP:	636a6673636a6e0000000000000000000000b0			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-10-03T14:04:11Z / 2025-10-03T08:04:11-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	537900			
	Datos estampillados:	4DD081FF9F6DC3FBC1A3750CF15693C4D58072A2024778B0DB04EAE11552886 A6DE6CECED687E2582195E002EB89E2C253D61409DE409E12AF23436590BD27F			

4d081ff9f6dc3fbc1a3750cf15693c4d58072a2024778b0db04eae11552886a6de6ced687e2582195e002eb89e2c253d61409de409e12af23436590bd27f

Folio y fecha de recepción SCJN: **4639-SEPJF** 12/11/2025 12:22:17
Folio electrónico: **4731** p. m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

JUICIOS E INTERPOSICIÓN DE RECURSOS

Remitente **MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO**

Fecha de envío a la SCJN: **12/11/2025 12:16:59 p. m.**

Tipo y núm de exp. en SCJN: **SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN** **968/2024**

Fecha del acuerdo:

Órgano emisor del acuerdo recurrido: **NO APLICA**

Tipo de recepción: **CONFORME**

Documentación remitida del Recurso de Reclamación

Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PRESENTACIÓN RECURSO DE RECLAMACIÓN	(5) ORIGINAL	NINGUNA	DOCUMENTO LEGIBLE EN 5 PÁGINAS
FALSEDAD DE DOCUMENTOS	(19) ORIGINAL	NINGUNA	DOCUMENTO LEGIBLE EN 19 PÁGINAS
INCONFORMIDAD	(17) ORIGINAL	NINGUNA	DOCUMENTO LEGIBLE EN 17 PÁGINAS
NULIDAD DE NOTIFICACIONES	(4) ORIGINAL	NINGUNA	DOCUMENTO LEGIBLE EN 4 PÁGINAS
RECUSACION	(5) ORIGINAL	NINGUNA	DOCUMENTO LEGIBLE EN 5 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Tipo y núm de exp. en SCJN: LA PROMOCIÓN REALIZADA SE DIRIGE A MÁS DE UN EXPEDIENTE.

Síntesis de la promoción: SOLICITO ME LLEGUEN LAS NOTIFICACIONES QUE SE REQUIERA DE MI CONOCIMIENTO POR ESTE MEDIO LAS QUE OBREN EN PROCESO O CUALQUIERA QUE REQUIERA DE MI CONOCIMIENTO.

Tipo de recepción: **CONFORME**

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	SOLICITUD PARA RECIBIR NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS	(2) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE, EN 2 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Folio y fecha de recepción SCJN: **936-SEPJF** 18/04/2023 09:10:11
Folio electrónico: **951** a. m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente **MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO**

Tipo y núm de exp. en SCJN: **LA PROMOCIÓN REALIZADA SE DIRIGE A MÁS DE UN EXPEDIENTE.**

Síntesis de la promoción: **HAGO DE SU CONOCIMIENTO EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR PROPIO DERECHO ANTE EL JUZGADO DECIMOCTAVO DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN XALAPA, VER., YA QUE LLEVO 8 MESES TRATANDO DE ACCEDER A LA JUSTICIA Y QUE MIS AUTORIDADES RESPONSABLES HAN OBSTACULIZADO COMO SE PUEDE OBSERVAR CON LOS RECURSOS PROMOVIDOS POR PROPIO DERECHO EN EXPEDIENTE PENDIENTE DE FORMAR NO. 3/2023 RECIBIDO POR LAS OFICINAS DE CORRESPONDENCIA COMUN DE LOS JUZGADOS DEL SEPTIMO DISTRITO A LAS QUE PRESENTÉ LOS RECURSOS.**

Tipo de recepción: **CON OBSERVACIONES**

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	OFRECIMIENTO DE PRUEBAS	(33) ORIGINAL	DOCUMENTOS REMITIDOS NO CORRESPOND EN AL EXPEDIENTE SEÑALADO	DOCUMENTO LEGIBLE EN 33 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Folio y fecha de recepción SCJN: **815-SEPJF** 04/03/2024 10:09:36
Folio electrónico: **865** a. m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Tipo y núm de exp. en SCJN: LA PROMOCIÓN REALIZADA SE DIRIGE A MÁS DE UN EXPEDIENTE.

Síntesis de la promoción: CONTROVERSIA CON IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA QUE REQUIERE LA CONSIDERACIÓN DEL ALTO TRIBUNAL A JUICIO PERSONAL. ASÍ COMO DE LA DISCRECIONALIDAD PERTINENTE A TENER EN CUENTA POR LAS IMPLICACIONES DE LOS INVOLUCRADOS.

Tipo de recepción: **CONFORME**

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN	(42) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE, EN 41 PÁGINAS MÁS 1 PÁGINA EN BLANCO

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Folio y fecha de recepción SCJN: 1454-SEPJF 03/05/2024 9:19:04 a.
Folio electrónico: 1523 m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Tipo y núm de exp. en SCJN: SOLICITUD DE EJERCICIO 968/2024
DE LA FACULTAD DE
ATRACCIÓN

Síntesis de la promoción: HAGO CONSTAR QUE ESTOY CONFORME CON LA
RESOLUCIÓN A MI SOLICITUD Y ANEXO UNA ULTIMA
PETICIÓN.

Tipo de recepción: CONFORME

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	OFRECIMIENTO DE PRUEBAS	(3) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 3 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Folio y fecha de recepción SCJN: 1639-SEPJF 17/05/2024 8:57:51 a.
Folio electrónico: 1711 m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Tipo y núm de exp. en SCJN: SOLICITUD DE EJERCICIO 968/2024
DE LA FACULTAD DE
ATRACCIÓN

Síntesis de la promoción: RECURSO DE REVISION ENVIADO

Tipo de recepción: CONFORME

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	OFRECIMIENTO DE PRUEBAS	(14) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 13 PÁGINAS; MÁS 1 PÁGINA EN BLANCO
VISTA PRELIMINAR	ANEXO 1	(2) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 2 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Evidencia Criptográfica - Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: AcusePromocionSEPJF203171.pdf
Secuencia: 6442742

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	JOEL IBAÑEZ GONZALEZ	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	IAGJ640115HDFBNL06			
Firma	# Serie:	636a6673636a6e00000000000000000000000252	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	17/05/2024T14:57:28Z / 17/05/2024T08:57:28-06:00	Status:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	89 96 05 2c af c6 85 12 0b 23 f0 4b f4 6a 8b c5 c1 5e 9c 9d 1e fe fd db 6d 80 b4 6b e8 78 f0 b4 70 f8 84 46 cd 52 db 66 d8 ff a4 dc 1f 97 2e af 8e 63 fa 7d dd 29 61 2c 84 58 57 fe c5 a6 18 24 5b be 91 71 b1 59 8f 5b 44 e3 1d e6 a9 9f 03 bb 05 9c 83 3a bd 5c 9d 0c 14 37 08 5a b4 97 79 20 63 a9 ed 71 1b fc 7a 23 75 fb 79 73 e6 31 3e ae 13 08 45 0b 62 ed 64 33 0a 2d bc 25 62 9a 24 fb 49 11 2f 68 1b 53 ae 2f 0b da c5 e2 14 58 7b 95 d0 ae ab 67 49 c2 14 a6 c1 db 45 7e d7 0d bc df 09 81 a5 d3 c9 51 10 c8 8b 23 9b 8b 69 d2 47 27 95 9e 5f 75 84 93 b9 24 ae 21 45 7a 02 c0 66 be 6a 70 d9 61 22 c5 4c 5d 4e eb ae 90 66 25 b5 29 9c 3a 63 58 5f 29 33 48 0b 94 e5 b9 6b 33 06 f1 b7 df cb 55 a6 39 ab a3 02 23 27 67 c5 a6 d8 99 c0 58 d2 99 65 3d c2 f7 06 b4 91 a4 7c 7e d4 32			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	17/05/2024T14:57:03Z / 17/05/2024T08:57:03-06:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie:	636a6673636a6e00000000000000000000000252			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	17/05/2024T14:57:28Z / 17/05/2024T08:57:28-06:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	7145869			
	Datos estampillados:	A98750F84AD54B8846AC00432C1E591B0B62398D414255A80AAD8D9691DC9C7E			

a98750f84ad54b8846ac00432c1e591b0b62398d414255a80aad8d9691dc9c7e

Folio y fecha de recepción SCJN: **1653-SEPJF** 17/05/2024 3:33:58 p.
Folio electrónico: **1731** m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Tipo y núm de exp. en SCJN: SOLICITUD DE EJERCICIO 968/2024
DE LA FACULTAD DE
ATRACCIÓN

Síntesis de la promoción: PRUEBA QUE CONTIENE HECHOS RELEVANTES AL
ASUNTO.

Tipo de recepción: **CONFORME**

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	OFRECIMIENTO DE PRUEBAS	(18) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 17 PÁGINAS; MÁS 1 PÁGINA EN BLANCO

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Evidencia Criptográfica - Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: AcusePromocionSEPJF203361.pdf
Secuencia: 6445710

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	JOEL IBAÑEZ GONZALEZ	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	IAGJ640115HDFBNL06			
Firma	# Serie:	636a6673636a6e000000000000000000000000252	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	17/05/2024T21:33:18Z / 17/05/2024T15:33:18-06:00	Status:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	69 9a 88 cd d4 cb 51 b0 77 4a 2b 8a 9e 69 98 75 a7 3d 6d 8b af 4b c6 93 21 5e 54 51 f8 7c 5c df 33 68 09 2f 4b 9d 77 d7 b5 b9 9f 70 fd 80 ad ff f4 41 df 79 d5 a5 f0 99 37 f3 c9 0f 1d 64 20 c0 ad ad 51 70 57 ea 32 f4 77 e6 61 09 1b 87 e3 3e 90 bb 35 40 51 42 4e 31 e5 27 24 35 27 97 e9 75 54 6e 2a ff c3 16 43 cc f5 93 ce 62 ee 11 b4 41 42 05 0c 37 84 87 1d 15 08 92 fc 2b ad 2b 51 27 f2 be a7 c9 55 67 ee f0 6a e9 94 ab ab 59 40 f2 84 b7 0a bb 96 de b2 f9 d8 85 50 16 69 a4 95 09 b8 e3 f1 c3 1f 10 30 b0 d2 fe 9f 0e 24 e7 31 d6 8b c5 36 4e 78 66 00 2e 3b dc e2 71 32 1c 57 8a fb d8 e1 ce a1 fb 2b b2 15 90 7d 2c 36 db 6c 99 6d 1f 7e 5f 8b ed eb d0 5c bf 04 47 aa 72 c2 1a 3f 68 ea e0 5e 78 7a 7d b8 bd 30 2b de a4 c8 55 7b 82 e1 9f fd d7 8f 80 00 a6 db 63 67 7e 89 f7			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	17/05/2024T21:32:48Z / 17/05/2024T15:32:48-06:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie:	636a6673636a6e000000000000000000000000252			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	17/05/2024T21:33:18Z / 17/05/2024T15:33:18-06:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	7149446			
	Datos estampillados:	A369339D80CAA8A102571B89B6B5068D51E328B7459F7647ABA8C23AE4A89835			

a369339d80caa8a102571b89b6b5068d51e328b7459f7647aba8c23ae4a89835

Folio y fecha de recepción SCJN: **3529-SEPJF** 04/10/2024 12:49:05
Folio electrónico: **3718** p. m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Tipo y núm de exp. en SCJN: LA PROMOCIÓN
REALIZADA SE DIRIGE A
MÁS DE UN EXPEDIENTE.

Síntesis de la promoción: EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE
AMPARO Y 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de recepción: **CONFORME**

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	OFRECIMIENTO DE PRUEBAS, RECURSO DE QUEJA, RECURSO DE RECLAMACIÓN	(98) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 96 PÁGINAS; MÁS 2 PÁGINAS EN BLANCO

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Folio y fecha de recepción SCJN:	2537-SEPJF	17/07/2025 11:04:36
Folio electrónico:	2579	a. m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente **MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO**

Tipo y núm de exp. en SCJN: **LA PROMOCIÓN
REALIZADA SE DIRIGE A
MÁS DE UN EXPEDIENTE.**

Síntesis de la promoción:

?? AQUÍ TIENES UNA SÍNTESIS TÉCNICA Y DOCTRINAL LISTA PARA ENVIARSE A LA SCJN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE AMPARO Y CONFORME AL MARCO DE PRESENTACIÓN PROCESAL DIGITAL:

CONTRA LEYES INCONSTITUCIONALES

EL PROMOVENTE, MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO, PRESENTA ESTA CÁPSULA JURÍDICA COMO DEMANDA DE AMPARO ESTRUCTURAL CONTRA ACTOS PROHIBIDOS, SIMULACIÓN PROCESAL Y APLICACIÓN ILÍCITA DE NORMAS INCONSTITUCIONALES. LA PROMOCIÓN SE ACTIVA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 1, 8, 17, 20, 22, 29 Y 133 CONSTITUCIONALES, ASÍ COMO TRATADOS INTERNACIONALES, EN ESPECIAL ESTATUTO DE ROMA, CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DDHH, TMEC Y CONVENIOS OIT.

EL ESCRITO DENUNCIA QUE:

- SE EJECUTARON ACTOS VIOLATORIOS COMO PRIVACIÓN ILEGAL DE LIBERTAD, TORTURA INSTITUCIONAL, CONFISCACIÓN DE SUBSISTENCIA Y APLICACIÓN RETROACTIVA DE NORMAS DECLARADAS INCONSTITUCIONALES.
- LAS AUTORIDADES JUDICIALES INVOLUCRADAS OMITIERON EL CUMPLIMIENTO DE SUSPENSIONES CONCEDIDAS, PROVOCANDO LA REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO.
- SE UTILIZÓ INDEBIDAMENTE LA FIGURA DE COSA JUZGADA Y LA APLICACIÓN DE NORMAS AUTOAPLICATIVAS COMO LA LEY 247 DE VERACRUZ Y EL ART. 5° REFORMADO DE LA CPEUM.
- SE NEGÓ LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, LA SUBSISTENCIA PROCESAL Y SE FRAGMENTÓ EL EXPEDIENTE DE FORMA DOLOSA.

ASIMISMO, SE SOLICITA:

- SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONFORME AL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE AMPARO.
- REPARACIÓN INSTITUCIONAL PROPORCIONAL, INCLUYENDO PENSIÓN EQUIVALENTE A MINISTROS DE LA SCJN COMO FORMA SUSTITUTIVA DE REPARACIÓN DIGNA.
- ATRACCIÓN DEL EXPEDIENTE POR PARTE DE LA SCJN, POR AFECTACIÓN ESTRUCTURAL A DERECHOS HUMANOS Y VIOLACIONES DOCUMENTADAS.
- ACTIVACIÓN INTERNACIONAL PROGRAMADA ANTE LA CIDH, OIT, CPI, ONU Y TMEC, EN CASO DE OMISIÓN NACIONAL REITERADA.

LA CÁPSULA JURÍDICA SE PRESENTA DE FORMA PARCIAL DELIBERADA, DEJANDO CONSTANCIA DE QUE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES ESTÁN RESGUARDADOS, FIRMADOS Y PROGRAMADOS PARA ACTIVACIÓN AUTOMATIZADA EN CASO DE DILACIÓN. EL EXPEDIENTE TIENE CONSTANCIA DIGITAL EN FIREL Y SISE, Y QUEDA NOTIFICADO DESDE ESTE ACTO.

Tipo de recepción:

CONFORME

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	RECURSO DE RECLAMACIÓN	(12) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 12 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcusePromocionSEPJF251081.pdf
Secuencia: 7907704

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	LUIS FERNANDO PEREZ HUERTA	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	PEHL990511HMCRRS09			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a6633000000000000000000000002da	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-07-17T17:04:39Z / 2025-07-17T11:04:39-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	5a d1 f7 29 ab be bd db b1 27 f9 9a fe e3 e2 c2 3a 87 0e 71 2d 3f 93 e8 fa d8 1c ef a1 ab df 03 a6 30 04 8b be ec 19 98 c7 95 2d 0d ba 45 bf 72 bd 0b 93 b9 b5 62 2b 3b 31 a5 88 b7 69 a6 d9 c1 25 33 fd ff 05 a2 60 4a 43 d6 e4 c3 e4 b2 da 14 ad 31 ba 25 2f 10 68 e2 69 b7 1b e7 ba b6 a9 08 3a 3a d4 ce 92 7b 39 6a a3 27 63 26 dd 82 a5 48 41 95 8d f6 2a bd a3 63 87 92 a1 b5 e9 19 07 d0 2a a7 26 e0 90 07 f2 44 54 bd a7 01 c2 d2 a1 5c 09 8b 31 71 b7 a2 11 cc 64 ce 72 8c 3c df 32 69 b8 72 79 6f 1f a0 a5 88 e4 be 85 b7 5d ef 50 30 1d a9 df b7 76 4c 56 c4 4d c3 19 0e 20 e2 76 3d 2c a0 6a 8e 0e a4 02 0a f8 4f 3f 35 5b 35 05 c1 02 2b fa a1 fc 5a 48 fc 35 3c 3b 9a 36 fd bf d3 9a 54 66 66 19 0a 7b f7 02 1f fd db 66 87 73 d3 98 6b dd 69 aa 36 ae 82 94 a6 25 da cc f7 56 53 0a 2b ef ea 44 22 0a 1b b4 a8 c8 07 d4 87 43 01 3b 66 70 53 a7 77 4d c3 50 1f a3 b7 49 29 1d f8 1f da a5 e8 2f 05 74 06 78 8e d3 46 95 21 e2 6f 41 85 06 6f 3f d7 1e f1 b8 dd db 55 b6 48 17 24 ea 13 e2 b2 b5 74 1e f6 0d 4e 04 b0 fb 28 95 72 06 0f 74 99 a5 4c 4f df 1f 93 04 a7 19 20 6b f6 18 14 ed 25 79 51 7c 7a c7 18 c8 4e 0e 89 e4 13 1f 5e 04 30 fe 5c 56 72 03 c6 d5 4d b1 aa 7c 8d			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-07-17T17:04:40Z / 2025-07-17T11:04:40-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a6633000000000000000000000002da			
TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-07-17T17:04:39Z / 2025-07-17T11:04:39-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	265415			
	Datos estampillados:	B485B17B231BBB8B9951A5A4F0A61FE7B5E45383164AB84EBB0D72FB1ADC7FBA 9919DC81AEDB8F38BC797B4D6F4BDE138874E80D81D6466797FF2125E6C6E077			

Folio y fecha de recepción SCJN: **2592-SEPJF** 31/07/2025 08:20:26
Folio electrónico: **2638** a. m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Tipo y núm de exp. en SCJN: SOLICITUD DE EJERCICIO 968/2024
DE LA FACULTAD DE
ATRACCIÓN

Síntesis de la promoción: TÉRMINOS ARTÍCULO 15 LEY DE AMPARO

Tipo de recepción: **CONFORME**

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	OFRECIMIENTO DE PRUEBAS	(3) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 3 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcusePromocionSEPJF251571.pdf
Secuencia: 7913935

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	VICTOR ALFONSO FLORES NAVA	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	FONV870708HMCLVC04			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663200000000000000000022ec8	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-07-31T14:20:31Z / 2025-07-31T08:20:31-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	17 0f 6d ae 80 b4 87 30 53 d8 d3 e6 00 84 20 d9 89 9d 9d 0c f7 62 32 de d6 fd 62 2d cf d2 f1 69 98 d6 a8 96 1a 01 a0 bb 4f e0 5c 5b 9a 48 a0 79 0c a5 3b a9 83 2b 7c dc 48 f2 d8 ac 21 1f c4 44 e2 84 e3 74 7c 3e 5d 25 6f a7 96 cb 2f 74 9d 0d d0 bb 93 e8 d0 c7 7d e5 c0 ce b3 b5 d2 88 f7 38 b9 b9 8d 2e 4e 35 e8 a8 18 cf 5e eb 7d 81 f1 03 c0 ef ff 17 5b 48 8a 4e df 5f 8b ab b7 a7 26 61 c9 96 3e 5a 5b 11 66 d4 13 c0 f2 30 42 90 22 c2 82 3a 69 1f e9 d1 da 47 4a c4 cf bb 19 d9 fe 78 17 c6 17 79 fe b4 ab d4 bc d8 fa cf 36 6a 32 39 8a 6d b7 88 d3 37 ca 25 1a 59 f6 cc ba 2c 3b f0 18 ff 3f bd 27 ef bc 0f ef 21 70 6e 77 61 7d fc 06 d8 0d 65 92 34 34 30 96 dc 1e ed 6f eb cc 99 3b b3 9e 84 77 76 66 51 45 05 61 0a c0 ad 32 55 e1 17 f7 4f c4 c3 8b 64 23 5b b3 b0 72 99 24 63			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-07-31T14:20:31Z / 2025-07-31T08:20:31-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663200000000000000000022ec8			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-07-31T14:20:31Z / 2025-07-31T08:20:31-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	273853			
	Datos estampillados:	954E93C6777ED35652622FB8BD256C4E8F063781320FCD0161578A2C199C8F20 DC12272F235FAC5609059FA597A71D849811B042BD46C0AEFA1290950B5F0E78			

954e93c6777ed35652622fb8bd256c4e8f063781320fcd0161578a2c199c8f20dc12272f235fac5609059fa597a71d849811b042bd46c0aeafa1290950b5f0e78

Folio y fecha de recepción SCJN: **2709-SEPJF** 04/08/2025 8:35:17 a.
Folio electrónico: **2751** m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Tipo y núm de exp. en SCJN: SOLICITUD DE EJERCICIO 968/2024
DE LA FACULTAD DE
ATRACCIÓN

Síntesis de la promoción: INCUMPLIMIENTO DE ACUERDO DE LA SCJN DE 20
DE MAYO 2024

Tipo de recepción: **CONFORME**

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	FORMULACIÓN DE AGRAVIOS	(5) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 5 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Folio y fecha de recepción SCJN: **2710-SEPJF** 04/08/2025 08:45:02
Folio electrónico: **2752** a. m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Tipo y núm de exp. en SCJN: LA PROMOCIÓN
REALIZADA SE DIRIGE A
MÁS DE UN EXPEDIENTE.

Síntesis de la promoción: SOLICITUD DE VINCULACIÓN DE EXPEDIENTES

Tipo de recepción: **CONFORME**

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	AMPLIACIÓN DE DEMANDA	(26) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 26 PÁGINAS;

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcusePromocionSEPJF252681.pdf
Secuencia: 7919278

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	LUIS FERNANDO PEREZ HUERTA	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	PEHL990511HMCRRS09			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a66330000000000000000000002da	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-08-04T14:45:09Z / 2025-08-04T08:45:09-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	45 98 05 5f fc 50 45 1c b8 4d d3 e2 b9 43 7c e0 a7 73 c2 56 db 2c f5 c4 0e a0 f9 9f c3 d5 7e 33 69 b0 09 49 85 d2 1e ba 54 e5 ae 8a a1 74 df 2a 48 2c 83 7f ce 81 4d 4e 9c 70 04 62 6f 4f 5b 0d a0 49 54 d7 e5 e7 8f a7 62 6a de 03 92 89 4c bc fa 35 f9 b6 e5 01 9b 84 8c f5 49 38 1d 91 ea 09 a9 93 35 be 45 f0 d6 f2 60 75 ce 16 f5 a7 a0 b9 92 21 7e 0c 22 74 30 d2 a0 b9 bd ef d0 01 87 47 13 c0 73 2a 56 05 20 fa 74 2b 0d a6 86 c9 ea 20 2b f7 e5 1b 79 08 64 1a ec 15 a8 be c7 2c 14 5d 89 43 ca c0 c4 3f 26 fc bb c5 bb 72 7b bb 0e 62 06 eb 1b 9f 24 58 e1 3b 9c de bd 40 ea 73 9a a0 bd 6e c6 82 c1 94 75 76 72 8e ba 1d de f2 fc df dd 4f 48 56 a4 1b 23 0a c2 29 56 77 e8 12 42 e4 0e 8d 88 75 0a 39 d7 8d 9e 47 0a eb 1c 62 50 59 f9 50 38 a9 ec bf 4d a9 b8 ee 17 da 41 08 f5 91 b2 99 ea 57 df a5 bb ab 48 29 0e a3 59 2c ae a4 74 09 f1 56 29 a8 80 a2 08 2d 78 8c 01 1a 30 8e 9d 2e e9 6b a6 fc 74 c1 21 be b9 e5 ae 1c c8 fa 12 e3 c4 e4 13 84 44 f4 81 cf 39 a6 51 22 ab e4 1d 80 08 22 5c c1 89 15 76 d7 d1 79 ba 5f ba f6 77 39 1b 80 0e c7 5e 8c 86 68 9f 41 8d 69 c5 bb 15 08 64 8e 0b ac 10 3f 60 a7 0b ad 77 d3 77 16 93 9c 9e ce 92 b6 83 c8 07 0f 30 39 e7 36 b3 2a			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-08-04T14:45:09Z / 2025-08-04T08:45:09-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a66330000000000000000000002da			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-08-04T14:45:09Z / 2025-08-04T08:45:09-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	281498			
	Datos estampillados:	4994FAE6EB407C65736AA032841FF55AA46DF10C270342A9B58F49F1CCB6A3EF B9EC243915BB4937368E3200FB55A67289B20B44BD2B42021AF2BC3F5D5FAC30			

4994FAE6EB407C65736AA032841FF55AA46DF10C270342A9B58F49F1CCB6A3EF B9EC243915BB4937368E3200FB55A67289B20B44BD2B42021AF2BC3F5D5FAC30

Folio y fecha de recepción SCJN: **2738-SEPJF** 06/08/2025 08:20:35
Folio electrónico: **2785** a. m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Tipo y núm de exp. en SCJN: VARIOS 960/2024-VIAJ

Síntesis de la promoción: SOLICITUD DE ACCESO A EXPEDIENTE ELECTRÓNICO VARIOS 960/2024

Tipo de recepción: **CONFORME**

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	SOLICITUD DE ACCESO A EXPEDIENTE ELECTRÓNICO	(2) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 2 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcusePromocionSEPJF252971.pdf
Secuencia: 7929198

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	VICTOR ALFONSO FLORES NAVA	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	FONV870708HMCLVC04			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663200000000000000000022ec8	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-08-06T14:20:37Z / 2025-08-06T08:20:37-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	4a 36 13 bc 8c 6d a9 db 76 9c 87 73 b6 94 47 5d 27 94 95 a3 b5 c3 ed e7 f9 04 2e e9 60 27 07 bf 75 3a 5d 16 a0 50 9b 79 41 b2 03 e4 12 15 83 f9 e2 ed cd 92 e4 af be 81 26 70 02 0b 3c db 74 04 26 87 2e 9a 4a 48 7d b4 94 b3 0f a3 6e bc 99 7a 5a e5 5d 14 47 51 cd 53 50 81 81 4d a7 b6 ba 73 c4 9a 75 72 f7 c5 99 09 90 f1 ea 99 85 95 df a5 32 d0 c3 d3 e4 7b 80 46 a1 83 cd 5e 6f 1d 66 97 d5 3b 8f f1 12 3b 65 a5 75 95 0f 83 ee 16 9c 1a 76 f3 29 fc 89 8a 68 ab e5 64 bd f3 5d 65 11 a7 5e 48 05 46 de 04 28 39 39 0b 28 13 eb 55 db d7 b0 3a 24 7f 73 40 6b c0 8b d5 f2 e0 57 a7 f3 4d 26 7e 44 54 26 c2 22 c8 b7 3e e3 0d d7 23 b4 6d 9c e0 cd 51 7e d4 19 82 6b 54 e8 28 9b 80 f8 de 05 91 10 29 bb e9 f7 b2 08 81 2d 1b 69 46 e7 87 6a 41 a7 e0 85 b8 17 4a f1 cb 91 e3 4b 9c 19 44			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-08-06T14:20:38Z / 2025-08-06T08:20:38-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663200000000000000000022ec8			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-08-06T14:20:37Z / 2025-08-06T08:20:37-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	295530			
	Datos estampillados:	EB7439CBBa71803DFD6C9332BB50C1A48B58586CACD7C559527B2A5B19E0BB8E E77E3E59EC788D0A67073DCAF2261E47019A6982A3C2AF8A03060F4EE4CECC7			

eb7439cbba71803df6c9332bb50c1a48b58586cacd7c559527b2a5b19e0bb8e7e3e59ec788d0a67073dcaf2261e47019a6982a3c2af8a03060f4ee4cecc7

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Tipo y núm de exp. en SCJN: VARIOS 960/2024-VIAJ

Síntesis de la promoción: SOLICITUD DE ACCESO AL SUBMÓDULO DE SEGUIMIENTO GLOBAL

Tipo de recepción: CONFORME

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	SOLICITUD DE ACCESO AL SUBMÓDULO DE SEGUIMIENTO GLOBAL	(2) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 2 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Folio y fecha de recepción SCJN: **2742-SEPJF** 06/08/2025 08:30:59
Folio electrónico: **2788** a. m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Tipo y núm de exp. en SCJN: SOLICITUD DE EJERCICIO 968/2024
DE LA FACULTAD DE
ATRACCIÓN

Síntesis de la promoción: SOLICITUD DE ACCESO AL SUBMÓDULO DE
SEGUIMIENTO GLOBAL

Tipo de recepción: **CONFORME**

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	SOLICITUD DE ACCESO AL SUBMÓDULO DE SEGUIMIENTO GLOBAL	(2) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN (2) PÁGINAS.

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcusePromocionSEPJF253001.pdf
Secuencia: 7929216

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	JESUS ALBERTO LOPEZ ALVAREZ	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	LOAJ970324HDFPLS08			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a66320000000000000000002226d	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-08-06T14:31:05Z / 2025-08-06T08:31:05-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	7b e7 73 c1 90 81 60 17 dc 9d 1b e6 66 68 64 47 30 00 2f 7a a5 d3 1c 64 77 ce c4 af 15 37 51 8d 21 ec 7d 25 66 a6 1a 70 64 38 01 fe 0b c2 b4 e2 9b fc f7 3d 4c 98 b5 1b e9 ef e7 35 78 23 e2 43 46 08 f2 37 b5 c1 c0 d0 73 49 5c 7c 13 f2 eb d7 76 ce 34 1b f8 94 b7 4a b8 bb 26 4a 83 18 47 7f 4f 45 27 28 d1 16 24 f8 e2 44 de c1 a7 2f 19 e7 25 5a 3a ba b1 98 28 06 49 b2 34 39 23 f2 99 45 fa ea 0d db 22 b8 05 a8 dd 71 d8 ca b5 c2 d9 65 71 9c bb a3 13 1b 51 33 dd 1d ed 6a 28 b5 72 9c c7 74 68 c4 74 f8 23 e5 da cf 53 70 2d 01 2c 92 27 06 5c 29 62 09 7c 1e fd 96 89 e2 03 4e e8 31 61 db 4d b8 d7 9d 00 de e0 ba c1 14 ee f2 e8 c5 ef a8 7f a7 a8 7d 2c f0 2a 57 3c 70 26 b8 9f 1f 3d c0 66 36 28 66 dd 23 2c 94 30 d9 cc 15 2b c2 7e 9a 1b ab de 1a 02 40 7a e2 cb 43 80 9e ad 37			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-08-06T14:31:05Z / 2025-08-06T08:31:05-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a66320000000000000000002226d			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-08-06T14:31:05Z / 2025-08-06T08:31:05-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	295553			
	Datos estampillados:	177081B09C22750C4C3C716A685EB9D6E2AAA32DE44E83D23CE0027895C9A778 95991D58BCE2D4731184D52FF6472D10EBF86ACDD5D15E119BED134A1793F809			

177081B09C22750C4C3C716A685EB9D6E2AAA32DE44E83D23CE0027895C9A778 95991D58BCE2D4731184D52FF6472D10EBF86ACDD5D15E119BED134A1793F809

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
Tipo y núm de exp. en SCJN: VARIOS 960/2024-VIAJ

Síntesis de la promoción: ASUNTO: DENUNCIA

C. MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ.
PRESIDENTA DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
CIUDAD DE MÉXICO A 28 DE AGOSTO DE 2025.

P R E S E N T E

MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO, POR MI PROPIO DERECHO Y CON EL USO DE MI FIRMA ELECTRÓNICA FIREL, COMPAREZCO PARA MANIFESTAR LO SIGUIENTE:

I. OBJETO DEL ESCRITO

ESTE DOCUMENTO ACOMPAÑA MI DENUNCIA PRINCIPAL Y TIENE COMO FINALIDAD SINTETIZAR LO MÍNIMO QUE PUEDE Y DEBE HACER LA PRESIDENCIA:

- ORDENAR LA REPARACIÓN DE LOS ACTOS DE TRACTO SUCESIVO QUE SE MANTIENEN VIGENTES Y ME SIGUEN PERJUDICANDO.

- GARANTIZAR QUE MI SITUACIÓN LABORAL SEA CONOCIDA Y RESUELTA POR UN TRIBUNAL COMPETENTE EN LA VÍA DE AMPARO DIRECTO, QUE ES LA CORRECTA PARA ELLO.

- ACTIVAR EL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE OTORGAN EL ARTÍCULO 210, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, Y EL ARTÍCULO 47, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL.

II. INCONFORMIDADES Y RUTA PROCESAL

A CADA ÓRGANO QUE HA INTERVENIDO REMITIRÉ LA RESPECTIVA INCONFORMIDAD PREVISTA EN LA LEY DE AMPARO, A FIN DE ASEGURAR LA REVISIÓN DE FONDO DE MIS ASUNTOS.

ALGUNOS DE ESOS PROCEDIMIENTOS HAN SIDO CERRADOS O DADOS POR CONCLUIDOS, LO CUAL IMPLÍCITAMENTE PRESUME EL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA Y LA LEGALIDAD DE LAS MISMAS, PERO EN FORMA CONTRARIA A LO QUE DISPONEN LAS LEYES REGLAMENTARIAS DE LOS ARTÍCULOS 103, 105 Y 107 CONSTITUCIONALES.

NO EXISTE EXCUSA TÉCNICA NI FORMAL QUE JUSTIFIQUE LA EVASIÓN DE RESPONSABILIDAD.

III. DEBER DE CUMPLIMIENTO INMEDIATO

LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR ESTAS CUESTIONES DEBEN HACERLO SIN DILACIÓN NI EXCUSA, BAJO ADVERTENCIA DE QUE, DE PERSISTIR EL INCUMPLIMIENTO, DEBERÁN APLICARSE LAS MEDIDAS DE APREMIO QUE LA LEY DE AMPARO FACULTA.

IV. FUNDAMENTO Y PRECEDENTES

LA PRESENTE DENUNCIA SE SOSTIENE EN LA OBLIGACIÓN DE CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN:

- LOS ACUERDOS DE LA PRESIDENCIA DE LA SEGUNDA SALA, DENTRO DEL EXPEDIENTE 968/2024.
- LOS ACUERDOS DE LA PRESIDENCIA DE LA SCJN, EN EL EXPEDIENTE VARIOS 960/2024, DE FECHA 7 DE MARZO DE 2024.

• EL ARTÍCULO 210, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, QUE REGULA EXPRESAMENTE EL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA.

• EL ARTÍCULO 47, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL 105 CONSTITUCIONAL, QUE FACULTA A CUALQUIER PERSONA AFECTADA POR LA APLICACIÓN DE UNA NORMA CON DGI A DENUNCIAR EL HECHO ANTE LA PRESIDENCIA.

V. OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR
 FORMULO ESTA DENUNCIA TAMBIÉN EN CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE TODA PERSONA DE DENUNCIAR LOS ILÍCITOS CUANDO ES TESTIGO DE SU CONSUMACIÓN.
 SI BIEN PARA LAS AUTORIDADES COMPETENTES LA DENUNCIA DEBIÓ SER OFICIOSA, LA INACCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DE LOS ÓRGANOS QUE CONOCIERON DE MIS CASOS ME OBLIGA A PRESENTARLA.
 ACLARO QUE NO LA FORMULO PARA EXIGIR CASTIGO, SINO PARA QUE SE PRODUZCA LA REPARACIÓN DE LOS ACTOS ILÍCITOS Y SE HAGA JUSTICIA, SIN MENOSCABO DE MI DERECHO A INTERPONER LOS RECURSOS DE AMPARO QUE ME CONCEDE LA LEY.
 CABE SEÑALAR QUE YA HE EJERCIDO TODOS LOS RECURSOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, MUCHOS DE ELLOS DESATENDIDOS, LO QUE CONFIRMA QUE NO EXISTE MOTIVO NI CAUSA JUSTIFICADA PARA OMITIR EL CUMPLIMIENTO.

VI. CONSTANCIA DE INSISTENCIA ANTE EL CAMBIO DE PRESIDENCIA
 HAGO ESTA DENUNCIA DIRECTAMENTE A LA ACTUAL PRESIDENCIA PARA QUE QUEDE CONSTANCIA PLENA DE QUE INSISTÍ HASTA EL ÚLTIMO DÍA DE SU ENCARGO EN LA ACTIVACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. DE ESTE MODO, SI LA ATENCIÓN NO SE DA EN TIEMPO, NO PODRÁ TRASLADARSE INDEBIDAMENTE LA OMISIÓN A LA SIGUIENTE ADMINISTRACIÓN, PUES LA FACULTAD PARA ATENDER Y ORDENAR YA EXISTÍA EN EL MOMENTO DE SU NOTIFICACIÓN.

VII. PETICIÓN CONCRETA
 QUE LA PRESIDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DÉ TRÁMITE INMEDIATO A LA DENUNCIA, ACTIVE EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE Y ORDENE LA OBEDIENCIA DE LAS EJECUTORIAS, DISPONIENDO LA REPARACIÓN DE LOS ACTOS DENUNCIADOS Y LA INTERVENCIÓN DEL TRIBUNAL COMPETENTE EN AMPARO DIRECTO.
 "INDEPENDIEMENTE DE LA CLASIFICACIÓN QUE EL SISTEMA ELECTRÓNICO PERMITA SELECCIONAR, SOLICITO EXPRESAMENTE QUE ESTA PROMOCIÓN SEA ENCAUZADA CONFORME A SU VERDADERO CONTENIDO, DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 210 DE LA LEY DE AMPARO Y EN LOS ARTÍCULOS 47 Y 51 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL, QUE OBLIGAN A LA SUPREMA CORTE A ORDENAR EL CUMPLIMIENTO Y A SUPLIR CUALQUIER DEFICIENCIA FORMAL EN LA VÍA."

PROTESTO LO NECESARIO.
 LUGAR Y FECHA.
 MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO
 FIREL: GOAM780123HVZNR00

Tipo de recepción:

CONFORME

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	OFRECIMIENTO DE PRUEBAS	(3) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 3 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
Tipo y núm de exp. en SCJN: VARIOS 960/2024-VIAJ

Síntesis de la promoción: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
ACUSE DE ENVÍO
EXPEDIENTE EN LA SCJN: VARIOS 960/2024
REMITENTE: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
FECHA DE ENVÍO: 28/08/2025 23:30
SÍNTESIS DE LA PROMOCIÓN: ASUNTO: DENUNCIA
C. MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ.
PRESIDENTA DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
CIUDAD DE MÉXICO A 28 DE AGOSTO DE 2025.
P R E S E N T E
MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO, POR MI
PROPIO
DERECHO Y CON EL USO DE MI FIRMA
ELECTRÓNICA FIREL,
COMPAREZCO PARA MANIFESTAR LO SIGUIENTE:
I. OBJETO DEL ESCRITO
ESTE DOCUMENTO ACOMPAÑA MI DENUNCIA
PRINCIPAL Y
TIENE COMO FINALIDAD SINTETIZAR LO MÍNIMO QUE
PUEDE Y
DEBE HACER LA PRESIDENCIA:
?ORDENAR LA REPARACIÓN DE LOS ACTOS DE
TRACTO
SUCESIVO QUE SE MANTIENEN VIGENTES Y ME
SIGUEN
PERJUDICANDO.
?GARANTIZAR QUE MI SITUACIÓN LABORAL SEA
CONOCIDA Y
RESUELTA POR UN TRIBUNAL COMPETENTE EN LA
VÍA DE
AMPARO DIRECTO, QUE ES LA CORRECTA PARA
ELLO.
?ACTIVAR EL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA, EN
EJERCICIO
DE LA FACULTAD QUE LE OTORGAN EL ARTÍCULO
210, ÚLTIMO
PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, Y EL ARTÍCULO
47,
SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY REGLAMENTARIA
DE LAS
FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105
CONSTITUCIONAL.
II. INCONFORMIDADES Y RUTA PROCESAL
A CADA ÓRGANO QUE HA INTERVENIDO REMITIRÉ
LA
RESPECTIVA INCONFORMIDAD PREVISTA EN LA LEY
DE
AMPARO, A FIN DE ASEGURAR LA REVISIÓN DE
FONDO DE MIS
ASUNTOS.
ALGUNOS DE ESOS PROCEDIMIENTOS HAN SIDO
CERRADOS
O DADOS POR CONCLUIDOS, LO CUAL
IMPLÍCITAMENTE
PRESUME EL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA Y LA
LEGALIDAD DE LAS MISMAS, PERO EN FORMA
CONTRARIA A
LO QUE DISPONEN LAS LEYES REGLAMENTARIAS DE

LOS
ARTÍCULOS 103, 105 Y 107 CONSTITUCIONALES.
NO EXISTE EXCUSA TÉCNICA NI FORMAL QUE
JUSTIFIQUE LA
EVASIÓN DE RESPONSABILIDAD.
III. DEBER DE CUMPLIMIENTO INMEDIATO
LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR
ESTAS
CUESTIONES DEBEN HACERLO SIN DILACIÓN NI
EXCUSA,
BAJO ADVERTENCIA DE QUE, DE PERSISTIR EL
INCUMPLIMIENTO, DEBERÁN APLICARSE LAS
MEDIDAS DE
APREMIO QUE LA LEY DE AMPARO FACULTA.
IV. FUNDAMENTO Y PRECEDENTES
LA PRESENTE DENUNCIA SE SOSTIENE EN LA
OBLIGACIÓN DE
CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN:
?LOS ACUERDOS DE LA PRESIDENCIA DE LA
SEGUNDA SALA,
DENTRO DEL EXPEDIENTE 968/2024.
2C597EFEE202738AB5CFABFA09A2827268CC995CE
043AE66C88854F0CDB2BAAFA883078C895455BF09E
11AFBE924A4E6D58E4EC2180A1FF9CB6F41B3E22B
5375
?LOS ACUERDOS DE LA PRESIDENCIA DE LA SCJN,
EN EL
EXPEDIENTE VARIOS 960/2024, DE FECHA
7 DE MARZO DE 2024 .
?EL ARTÍCULO 210, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE
AMPARO,
QUE REGULA EXPRESAMENTE EL PROCEDIMIENTO
DE
DENUNCIA.
?EL ARTÍCULO 47, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY
REGLAMENTARIA DEL 105 CONSTITUCIONAL, QUE
FACULTA A
CUALQUIER PERSONA AFECTADA POR LA
APLICACIÓN DE UNA
NORMA CON DGI A DENUNCIAR EL HECHO ANTE LA
PRESIDENCIA.
V. OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR
FORMULO ESTA DENUNCIA TAMBIÉN EN
CUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACIÓN DE TODA PERSONA DE DENUNCIAR
LOS ILÍCITOS
CUANDO ES TESTIGO DE SU CONSUMACIÓN.
SI BIEN PARA LAS AUTORIDADES COMPETENTES LA
DENUNCIA DEBÍO SER OFICIOSA, LA INACCIÓN DEL
MINISTERIO PÚBLICO Y DE LOS ÓRGANOS QUE
CONOCIERON
DE MIS CASOS ME OBLIGA A PRESENTARLA.
ACLARO QUE NO LA FORMULO PARA EXIGIR
CASTIGO, SINO
PARA QUE SE PRODUZCA LA REPARACIÓN DE LOS
ACTOS
ILÍCITOS Y SE HAGA JUSTICIA, SIN MENOSCAMBO DE
MI
DERECHO A INTERPONER LOS RECURSOS DE
AMPARO QUE
ME CONCEDE LA LEY.
CABE SEÑALAR QUE YA HE EJERCIDO TODOS LOS
RECURSOS
PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, MUCHOS DE
ELLOS
DESATENDIDOS, LO QUE CONFIRMA QUE NO EXISTE
MOTIVO
NI CAUSA JUSTIFICADA PARA OMITIR EL
CUMPLIMIENTO.
VI. CONSTANCIA DE INSISTENCIA ANTE EL CAMBIO
DE
PRESIDENCIA
HAGO ESTA DENUNCIA DIRECTAMENTE A LA ACTUAL
PRESIDENCIA PARA QUE QUEDE CONSTANCIA
PLENA DE QUE
INSISTÍ HASTA EL ÚLTIMO DÍA DE SU ENCARGO EN
LA
ACTIVACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. DE ESTE MODO,
SI LA
ATENCIÓN NO SE DA EN TIEMPO, NO PODRÁ

TRASLADARSE
 INDEBIDAMENTE LA OMISIÓN A LA SIGUIENTE
 ADMINISTRACIÓN, PUES LA FACULTAD PARA
 ATENDER Y
 ORDENAR YA EXISTÍA EN EL MOMENTO DE SU
 NOTIFICACIÓN.
 VII. PETICIÓN CONCRETA
 QUE LA PRESIDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DÉ
 TRÁMITE
 INMEDIATO A LA DENUNCIA, ACTIVE EL
 PROCEDIMIENTO
 CORRESPONDIENTE Y ORDENE LA OBEDIENCIA DE
 LAS
 EJECUTORIAS, DISPONIENDO LA REPARACIÓN DE
 LOS ACTOS
 DENUNCIADOS Y LA INTERVENCIÓN DEL TRIBUNAL
 COMPETENTE EN AMPARO DIRECTO.
 3INDEPENDIENTEMENTE DE LA CLASIFICACIÓN QUE
 EL
 SISTEMA ELECTRÓNICO PERMITA SELECCIONAR,
 SOLICITO
 EXPRESAMENTE QUE ESTA PROMOCIÓN SEA
 ENCAUZADA
 CONFORME A SU VERDADERO CONTENIDO, DE
 ACUERDO
 CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 210 DE LA LEY
 DE
 AMPARO Y EN LOS ARTÍCULOS 47 Y 51 DE LA LEY
 REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL
 ARTÍCULO
 105 CONSTITUCIONAL, QUE OBLIGAN A LA SUPREMA
 CORTE A
 ORDENAR EL CUMPLIMIENTO Y A SUPLIR
 CUALQUIER
 DEFICIENCIA FORMAL EN LA VÍA.

PROTESTO LO NECESARIO.
 LUGAR Y FECHA.
 MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO
 FIREL: GOAM780123HVZNR00
 DOCUMENTACIÓN REMITIDA
 2C597EFEE202738AB5CFABFA09A2827268CC995CE
 043AE66C88854F0CDB2BAAFA883078C895455BF09E
 11AFBE924A4E6D58E4EC21

Tipo de recepción: **CONFORME**

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	AMPLIACIÓN DE DEMANDA	(38) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 38 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcusePromocionSEPJF261061.pdf
Secuencia: 8093551

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	RICARDO ALEJANDRO RAMIREZ PADILLA	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	RAPR870408HDFMDC06			
Firma	Serie del certificado del firmante:	636a6673636a6e0000000000000000000000b0	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-09-30T14:05:14Z / 2025-09-30T08:05:14-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	c3 2e 84 a0 76 4e 3e 95 f9 54 a0 c8 11 6c b0 d7 0f 8f 58 8a 8a 91 da 57 47 b2 84 f0 29 1f 1a ae 4d 9c 1e e0 9e 5a 1c 9b 6d 41 9e 91 a6 59 cb 9b 20 3a 3d c2 a5 07 f6 4b 88 bc e0 f1 ec 59 b0 33 0d 95 b8 b1 80 52 10 1c 2c 50 77 77 e0 cc a4 76 e1 26 f3 a2 f2 70 84 50 8c ae ed ee 35 10 a0 56 2c f4 d5 97 5e de bf bd 3a 1f 02 fe f6 57 ee 70 e1 13 d6 0b f8 2e 5c 6b b0 d6 1a 03 66 e5 ba 52 4c 36 45 0b 48 d4 a4 aa 82 65 c9 03 67 fe cc cb 79 a6 7f e9 f4 eb 83 17 c7 a6 c1 34 d1 89 17 44 94 09 09 d2 7a 2b ff 99 bf eb 49 33 0c 9a 5c 80 88 05 4d 57 72 78 a1 7a f7 18 7e a2 53 f7 56 2f f8 a6 87 fe 81 50 d0 17 a4 73 9e 52 93 8e cd 57 0d 39 5a 2b a7 29 fe 61 6d 80 61 21 09 72 3a a5 1c 58 9a 42 20 98 fe d6 86 bd 46 e6 f5 20 9a 94 d1 e7 9e 81 e2 57 d3 a7 06 95 e3 7b 6f 8a db 88			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-09-30T14:05:14Z / 2025-09-30T08:05:14-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP:	636a6673636a6e0000000000000000000000b0			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-09-30T14:05:14Z / 2025-09-30T08:05:14-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	520275			
	Datos estampillados:	EBB68405104815E61BE62B5008F4EC12EEF02FF862870B14A32C57E8B9D18310 48979CA007B8BA5C15A196E39EFAB701ACDABCF6B6A0D2244EC05989C0274184			

ebb68405104815e61be62b5008f4ec12eeF02ff862870b14a32c57e8b9d1831048979ca007b8ba5c15a196e39efab701acdabcf6b6a0d2244ec05989c0274184

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Tipo y núm de exp. en SCJN: VARIOS 960/2024-VIAJ

Síntesis de la promoción: SÍNTESIS Y ADVERTENCIA AL PRESIDENTE DE LA SCJN

MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO
CON FIREL REGISTRADA ANTE EL CJF

ASUNTO: CONSTANCIA DE HECHOS NOTORIOS,
DENUNCIA DE ACTOS PROHIBIDOS Y EXIGENCIA DE
REPARACIÓN INTEGRAL.

I. HECHOS NOTORIOS Y ACTOS PROHIBIDOS

ENVÍO COPIA DE LA NUEVA DEMANDA A LOS
ÓRGANOS INVOLUCRADOS. NO MÁS ACUERDOS, NO
MÁS TRÁMITES. TODO ESTÁ DICHO Y COMPROBADO
POR HECHOS NOTORIOS.

LA CARGA DE PROBAR CORRESPONDE A LAS
AUTORIDADES.

LA RESPONSABILIDAD DE JUZGAR ES DE LA CORTE.

LA REPARACIÓN INTEGRAL ES INMEDIATA.

EL DESACATO ES CONTINUO.

LOS AGRAVIOS SON DE TRACTO SUCESIVO.

LOS ACTOS PROHIBIDOS POR LA CONSTITUCIÓN NO
REQUIEREN SENTENCIA NI ORDEN JUDICIAL: SON
NULOS POR SÍ MISMOS (ARTÍCULO 22 CPEUM).

II. DESACATO Y VIOLACIÓN CONSTITUCIONAL

LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS Y LABORALES
CONSINTIERON LA APLICACIÓN DE NORMAS
PROHIBIDAS.

EL DESACATO FUE CONTINUO, Y LA CORTE
RESULTÓ OMISA, CONOCIENDO LOS HECHOS
DESDE 2024 A TRAVÉS DE HECHOS NOTORIOS QUE
NO NECESITABAN PRUEBA Y QUE DEBÍA FRENAR.

TODA AUTORIDAD QUE CONOCIÓ DE MI CASO
—SECRETARÍAS, OCC, JUECES, TRIBUNALES Y LA
PROPIA CORTE— INCURRIÓ EN VIOLACIÓN A LA
CONSTITUCIÓN, POR ACCIÓN U OMISIÓN.

?? QUIEN ESTUDIE O CONVALIDE ACTOS
PROHIBIDOS INCURRE EN AFRENTA DIRECTA AL
ARTÍCULO 133 Y COMETE DESACATO
CONSTITUCIONAL. NO ES FALTA ADMINISTRATIVA:
ES DELITO.

III. CONSTANCIA DE FRACTURA INSTITUCIONAL

LA NEGATIVA FICTA YA SE CONFIGURÓ.

EL CONSENTIMIENTO TÁCITO ES EVIDENTE.

USTEDES RECIBIERON UN ESTADO DE DERECHO FALLIDO, FRACTURADO.

YO NO RECIBÍ SIMULACRO: RECIBÍ LA CONSTITUCIÓN VIVA.
EL ARCHIVO YA LOS ATRAPÓ: CADA OMISIÓN, CADA CONTRADICCIÓN, CADA SIMULACIÓN QUEDÓ SELLADA CON FIRMA DIGITAL Y CERTIFICACIÓN DEL CJF.

IV. DECLARACIÓN DE LEGITIMIDAD

ENTIENDAN: YO TENGO MÁS LEGITIMIDAD QUE LA NUEVA CORTE, PORQUE MI LEGITIMIDAD PROVIENE DE LA CONSTITUCIÓN Y DEL CUMPLIMIENTO QUE USTEDES NEGARON.

NO ME OBLIGUEN A HACER LO QUE NO QUIERO.
LA SALIDA ES CLARA: REPARACIÓN INTEGRAL INMEDIATA.

V. REFLEXIÓN FINAL

NO QUIERO SER MÁRTIR.
SOLO HE PEDIDO LO JUSTO, SIEMPRE, Y NI ESO HE RECIBIDO: LA REPARACIÓN MÍNIMA.

SI VIERAN MI CONTROVERSIA, ENTENDERÍAN QUE NO TIENEN ASUNTO MÁS IMPORTANTE QUE TRATAR.
QUIZÁ POR ESO NO LO QUIEREN VER: PORQUE AL ACEPTARLO, RECONOCERÍAN QUE LO DEMÁS ES SECUNDARIO.

VI. PROCLAMA DE JUSTICIA

YO LES MUESTRO LA VERDADERA JUSTICIA PARA EL PUEBLO.
NO NECESITAN UNA CORTE ITINERANTE PARA SIMULAR QUE LLEVAN JUSTICIA A LA GENTE.
YO OFREZCO LLEVAR AL PUEBLO DE LA MANO A LA CORTE.

EL PUEBLO NO REQUIERE DÁDIVAS: NECESITA QUE USTEDES HAGAN SU TRABAJO.
Y SI NO PUEDEN DEFENDERME A MÍ, QUE SOY SOLO UNO, MUCHO MENOS PODRÁN DEFENDER A 130 MILLONES.

VII. CLÁUSULA FINAL DE DENUNCIA

SI LA CORTE NO TRAMITA EN EL TIEMPO ACORDADO, Y NO ME OTORGA PLENA SATISFACCIÓN NI ASEGURA EL CUMPLIMIENTO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL, TÉNGASE POR PRESENTADA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 109 CONSTITUCIONAL, LA PRESENTE DENUNCIA, LA CUAL YA HE SOLICITADO ANTERIORMENTE SEA CANALIZADA CONFORME A DERECHO.

QUE CONSTE:
EL TIEMPO NO ESTÁ DE SU LADO.
QUISE AYUDARLES, PERO LLEGUÉ TARDE: EL DAÑO YA ESTABA HECHO.
AHORA SOLO QUEDA REPARAR LO IRREPARABLE.

FIRMA:
MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO
(FIREL)

Tipo de recepción:

CONFORME

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	AMPLIACIÓN DE DEMANDA	(46) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 46 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcusePromocionSEPJF261201.pdf
Secuencia: 8098156

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	JOSE LUIS ORNELAS ESPARZA	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	OEEL940302HMCRSS09			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a66330000000000000000000000531b	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-01T05:40:30Z / 2025-09-30T23:40:30-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	26 9e 72 53 cf 40 c4 1c 93 01 be a9 cd 4f 17 d5 6b 70 67 af c4 c4 15 4a f2 72 a0 90 2f c6 0b f0 bb 39 f5 aa c4 e0 a8 a4 e4 91 6e 2e 4b 74 f8 39 4c b2 b5 88 48 fd be ae de cd 9c 3e 0d 1c e1 85 e0 91 bd e7 f2 d1 dc 34 01 35 8c 7c 30 16 11 16 97 4c b4 77 a2 14 70 b4 97 f4 fe db ef c3 a5 79 0b ab 16 37 6b 8e 40 16 96 c4 ea f3 da b4 28 5d 6c 49 a4 7b 6a 2d 49 fa 91 97 bb 2a 07 bc 7c 9d df 09 34 93 d5 ed a6 ce 95 52 14 56 d9 b9 93 77 73 b3 47 b5 5f c7 39 60 0a 9b 4f 2d fc 3b ec 93 3e af 06 82 47 92 ef 44 fe ac cf bd ad ff 91 f4 a3 61 d0 dd 2c 9c 29 c1 1b f4 07 85 ae 22 41 cc 3b e0 c8 29 6b 98 87 65 02 c9 a7 04 66 c4 c4 ae b0 53 e8 25 87 30 4d df 14 e1 ff 68 3f 9b b8 50 cb be 08 6c 94 39 21 3b 6e f9 ed f0 96 aa 05 6c 0b d0 00 0c 6a 74 b5 5a 46 a3 09 c1 85 c2 2a f8 db ad 51 22 0f 62 24 27 a9 fb 50 a6 66 f7 06 6b 2d f5 b0 bf d9 82 cd 68 08 46 79 d9 0e 24 2b d1 7d de 70 fa 7c 4d 7b b0 aa 2f 58 20 8d 22 b2 51 ad a2 07 c9 ed 7c 51 d2 a2 c6 dc 53 81 bc 51 36 c5 c0 29 e6 5b 03 75 1c c8 ac 8f 43 21 31 aa 61 6f a6 87 e7 8c b1 f0 3a e9 8f 44 c2 ee 8c ce d8 c4 cf 75 f5 9f 5b 87 2f af d0 5c 31 c9 e8 33 21 80 71 14 10 ab 6b 76 27 b9 40 70 f2 e4 25 2c fa			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-01T05:40:30Z / 2025-09-30T23:40:30-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a66330000000000000000000000531b			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-10-01T05:40:30Z / 2025-09-30T23:40:30-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	526270			
	Datos estampillados:	65A909334CB7B1AF35E51F37BB74F7AAF532014767D4562E18A5FF5C4E02908A 075A4E6EA76EC708AF97C42C6E6CB1D6ADDBC31FB12A899A4159E9FF27BB1271			

65a909334cb7b1af35e51f37bb74f7aaaf532014767d4562e18a5ff5c4e02908a075a4e6ea76ec708af97c42c6e6cb1d6adbbc31fb12a899a4159e9ff27bb1271

Folio y fecha de recepción SCJN: **3641-SEPJF** 02/10/2025 12:37:18
Folio electrónico: **3707** p. m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Tipo y núm de exp. en SCJN: VARIOS 960/2024-VIAJ

Síntesis de la promoción: INFORMO SOBRE CONFIGURACION DE FLAGRANCIA POR TRACTO SUSECIVO Y ADVERTENCIA DE TIEMPO POR CONFIGURAR ESTADO FALLIDO DE DERECHO

Tipo de recepción: **CONFORME**

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	AMPLIACIÓN DE DEMANDA	(7) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 7 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente **MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO**

Tipo y núm de exp. en SCJN: **LA PROMOCIÓN
REALIZADA SE DIRIGE A
MÁS DE UN EXPEDIENTE.**

Síntesis de la promoción: **INFORMES Y PRUEBAS**

Tipo de recepción: **CONFORME**

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	OFRECIMIENTO DE PRUEBAS	(3) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 3 PÁGINAS;
COMUNICADO DE ESTADO FALLIDO DE DERECHO	ANEXO 1	(3) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 3 PÁGINAS;
INFORME FORENSE INTERNACIONAL	ANEXO 2	(4) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 4 PÁGINAS;
CONSTANCIA AUTOMÁTICA	ANEXO 3	(3) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 3 PÁGINAS;
ESCRITO DE RECONOCIMIENTO DE COMPETENCIA	ANEXO 4	(3) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 3 PÁGINAS;

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcusePromocionSEPJF262701.pdf
Secuencia: 8129335

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	ERIC DANIEL SANCHEZ DE LA ROSA	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	SARE920415HMCNSR02			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663300000000000000000005df3	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-09T23:15:47Z / 2025-10-09T17:15:47-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	7a 81 df 9e 69 63 21 f0 70 ae 83 bc 11 1f 62 04 c6 79 6d a0 e1 49 c1 cd b7 f2 f4 1e 51 cf 5a 24 2c 26 8a c8 a7 72 a8 37 05 40 4d a4 aa 40 1e b5 8c 0d e7 6e 4e 18 0f 35 97 d7 ba ca 10 9f 58 10 2e d5 c6 af 12 b1 77 07 9d 49 11 bc 24 46 d4 97 21 61 6d 92 6a ce a4 da 77 3c c9 e1 23 70 f9 a7 7a e9 4c cf 4d 18 8a 0a 5a 80 6b 78 28 57 80 ac 58 bd 72 db 96 3c 4a 8d d0 ac 6f f1 27 de 6b db 90 de 59 22 9a 7b 08 31 92 b1 8a 88 4a 5c c9 53 14 80 0e a5 84 6c 8c 81 22 71 bd fe f9 77 20 62 4b 3b 5d 01 7e 97 71 f1 12 46 ae 00 ad 8c 70 84 2e 5d 40 e5 4f 3f 27 a4 ac 6d a0 95 89 70 70 7e e3 12 26 3e d0 4b b6 9b 95 7a e5 b0 80 b1 79 5b a1 f2 21 aa 09 ce 7e 65 0d 9a b9 2c 86 86 9a fd e0 2e 51 5d 5a 3a 81 e9 76 a0 00 56 f4 3f b9 4a 0f 27 65 fd 4b 80 16 a3 b5 aa 6f 65 42 f5 61 a2 fd db 7f 83 ea e9 0f 28 27 64 1c 5f ad 24 7f d0 ff 76 70 c0 b8 3f ec 96 50 e7 1f b8 74 27 bb 4c fe fc 71 52 af 82 ef b8 40 67 13 f0 d1 6e 03 cb 32 e7 49 17 99 18 fb df ff cd ae 4c 10 7a 23 a8 24 3a fb 4a 3a 19 18 3a 9a 1d a9 16 03 58 f8 47 5c 7e 36 c7 18 62 c2 d0 03 ee e0 6c d7 6f fc ba a6 d4 f2 95 b3 f3 38 ed 99 58 fa 76 6b 21 d3 18 46 f0 54 ad eb 95 b2 e3 29 ca e6 61 f7 65 3e 28			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-09T23:15:48Z / 2025-10-09T17:15:48-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663300000000000000000005df3			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-10-09T23:15:47Z / 2025-10-09T17:15:47-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	568695			
	Datos estampillados:	95BD12D79D93441D2D5844F03205D657CF3AA9454248483A941CE83AD097C082 1C18CC66494AB083349E8D14F7A8682568E49C33ADF5A34BEFB21C3D5F44DD0F			

95bd12d79d93441d2d5844f03205d657cf3aa9454248483a941ce83ad097c0821c18cc66494ab083349e8d14f7a8682568e49c33adf5a34befb21c3d5f44dd0f

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
Tipo y núm de exp. en SCJN: VARIOS 960/2024-VIAJ

Síntesis de la promoción: SOLICITUD DE ACCESO AL EXPEDIENTE, AL SUBMÓDULO DE SEGUIMIENTO GLOBAL Y SOLICITUD DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS ASÍ COMO LA VINCULACIÓN DE MIS ACTUACIONES PROCESALES DENTRO DEL SISE.

Tipo de recepción: **CONFORME**

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	SOLICITUD PARA RECIBIR NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS, SOLICITUD DE ACCESO A EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, SOLICITUD DE ACCESO AL SUBMÓDULO DE SEGUIMIENTO GLOBAL	(3) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 3 PÁGINAS
SOLICITUD PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	ANEXO 1	(7) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 7 PÁGINAS
ACUSES DE ENVIO Y RECIBO A LA SCJN	ANEXO 2	(101) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 101 PÁGINAS
PROMOCION 25297 1	ANEXO 3	(3) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 3 PÁGINAS
PROMOCION 25299 1	ANEXO 4	(3) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 3 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcusePromocionSEPJF264281.pdf
Secuencia: 8159176

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARIA DEL ROSARIO ELIAS MEJIA	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	EIMR760906MDFLJS06			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a66330000000000000000000621f	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-20T14:25:52Z / 2025-10-20T08:25:52-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	ad c0 bb 89 45 31 15 7b 60 b7 f4 05 67 1d 8e c7 52 c7 96 bf 8d 2a 04 73 5c d8 6d 43 8c 51 05 13 9a fb e4 f3 05 60 5c 5f 94 c1 77 36 ec 8b 2d c1 32 96 35 fe 21 65 9f 51 9b 60 be b1 00 9c 39 8d 28 94 c0 65 b0 38 ef f8 fc 03 d3 d9 63 ab 51 f4 fd 21 3b cd 21 d1 15 07 9a 75 0c f1 8e 80 e9 ec de 06 a4 c3 37 b2 bb f3 a9 27 2b f0 20 02 63 40 35 2d 9e 5d 1d 25 81 cf e1 8f 34 e5 c3 ec f2 3b 72 16 a6 d7 3b 89 a4 c4 05 5f 52 ad 12 2b 0e f3 c0 46 35 29 b8 a5 b3 85 0d a6 ca d2 47 64 30 ed 3f 40 c0 90 3f ff 0e b4 57 bd cb 8a 5a 2d ed 61 f9 76 41 48 7c 33 55 01 c7 8f 57 4d fc 64 19 ec ec 56 1c be 6e db da 2f fc 71 10 a6 67 34 a0 36 2c 19 2b 86 4a 5d 0b 6a f7 55 d0 8c ac 25 5b 77 7e e5 05 d6 9d ca 78 20 09 d7 14 a9 31 f1 75 d5 2c 54 2c 27 cc 18 77 d2 62 ba b5 da a4 85 d7 70 5e 2c 29 bd 8c 48 0a 36 17 90 ee d0 8c a4 4d 41 46 40 c3 a7 15 39 65 7a 9d cd 0b 7a 63 8e c8 ff 94 c4 c2 71 3d 8a 08 c2 ff f8 81 5e c0 7d be 6f 3e c1 8d f0 a9 24 02 eb 2f 18 0d ed ef 8c b3 29 1c 7a 36 ee a1 7d fb 2d 2a 9c b0 af 46 d2 79 a9 df 2f ec b2 21 b2 05 3b 77 33 7d 9d 8b b2 4c 4a a7 31 0f ab 44 4d c6 25 d5 ab 1d 63 94 c7 de be 84 38 39 b0 81 ea f9 11 85 c3 e7 e1 cb dd e7 50			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-20T14:25:53Z / 2025-10-20T08:25:53-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a66330000000000000000000621f			
TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-20T14:25:52Z / 2025-10-20T08:25:52-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	608726			
	Datos estampillados:	2D5D89B361334357D8E46326DC2B25F8E592A8D1B67A77E4E3CB0982F8139156 33D5FC3E1AD0A5D5EF8D09DA40E6094D50283157780E8D56112706417282516A			

2d5d89b361334357d8e46326dc2b25f8e592a8d1b67a77e4e3cb0982f813915633d5fc3e1ad0a5d5ef8d09da40e6094d50283157780e8d56112706417282516a

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Tipo y núm de exp. en SCJN: VARIOS 1761/2022-VIAJ

Síntesis de la promoción: SOLICITUD DE ACCESO Y NOTIFICACIONES ELECTRONICAS.

Tipo de recepción: **CONFORME**

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	SOLICITUD PARA RECIBIR NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS, SOLICITUD DE ACCESO A EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, SOLICITUD DE ACCESO AL SUBMÓDULO DE SEGUIMIENTO GLOBAL	(3) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 3 PÁGINAS
SOLICITUD PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	ANEXO 1	(7) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 7 PÁGINAS
SOLICITUD DE HABILITACION DE EXPEDIENTE DIGITAL	ANEXO 2	(27) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 27 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcusePromocionSEPJF264291.pdf
Secuencia: 8159177

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	RICARDO ALEJANDRO RAMIREZ PADILLA	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	RAPR870408HDFMDC06			
Firma	Serie del certificado del firmante:	636a6673636a6e0000000000000000000000b0	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-20T14:26:19Z / 2025-10-20T08:26:19-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	4a a7 12 ce 4a b6 0d e3 61 96 c5 55 ae 04 24 c9 60 d1 81 26 79 92 e6 9a 70 8e a6 0e 8e f0 5e 3a 40 3d 70 ab 95 07 b0 c1 2b a9 c1 cb 8f 63 d1 4d ee eb 7c e4 36 09 9e f8 ba bc 00 b4 d0 d0 36 18 47 1a bd c1 84 67 ab cb fd cd f8 61 9d fe d6 9c 33 cf ef f8 4f f5 9a f3 98 61 7d 8c c9 d3 22 9c 13 ed d5 6d 59 b2 0d ec 44 4f 7b 64 13 26 7f 1b 96 68 49 21 31 7a b3 08 f1 f5 66 85 b3 b1 c6 46 61 c5 e1 c7 50 0a b0 c6 b1 2e 60 c7 c7 b6 df b6 9a d2 c3 7b a8 75 ca e1 e7 af 95 98 72 a9 6d b1 df 76 4b 02 de 04 be 18 69 1e ca 13 e5 25 d0 e6 04 c0 25 a8 bc 82 fb fe 7f 60 f1 6c 1e 45 bc 06 dc e0 c8 0b 69 da 1e c4 17 ea 74 38 a6 35 98 2b a8 50 6d 41 ae af 0f 6f fb 79 fe c3 5f 17 33 74 c3 86 89 48 c8 f5 90 f2 70 1f 23 98 63 06 5b 52 0f 76 6d 18 e8 19 01 3b 87 43 3b ca 1c 0b 69 bd			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-20T14:26:19Z / 2025-10-20T08:26:19-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP:	636a6673636a6e0000000000000000000000b0			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-10-20T14:26:19Z / 2025-10-20T08:26:19-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	608727			
	Datos estampillados:	D817D37E104F7AA6403B7B9D8E7AB70345250ACBEB6CB7FE426D5993A59078ED 34C2BF6C5C3A8DBF466175EC12F3ED6AD5671E90980B0C375FF61240B9292A0E			

Folio y fecha de recepción SCJN: **4280-SEPJF** 23/10/2025 10:54:09
Folio electrónico: **4365** a. m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente **MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO**

Tipo y núm de exp. en SCJN: **LA PROMOCIÓN REALIZADA SE DIRIGE A MÁS DE UN EXPEDIENTE.**

Síntesis de la promoción: **TIPO DE JUICIO ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD REMITENTE MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO FECHA DE ENVÍO 03/10/2025 00:00:25 FOLIO ELECTRÓNICO 3724/ 2025**

Tipo de recepción: **CONFORME**

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	AMPLIACIÓN DE DEMANDA	(8) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 7 PÁGINAS; MÁS 1 PÁGINA EN BLANCO
DEMANDA JUZGADO PRIMERO	ANEXO 1	(24) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 24 PÁGINAS
RECURSO 23 DE OCTUBRE JUZGADO PRIMERO	ANEXO 2	(57) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 57 PÁGINAS
SOBRE LA MODALIDAD DEL JUICIO EN LINEA	ANEXO 3	(58) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 58 PÁGINAS
ACTAS	ANEXO 4	(4) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 4 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Folio y fecha de recepción SCJN: **4316-SEPJF** 27/10/2025 8:10:11 a.
Folio electrónico: **4401** m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente **MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO**

Tipo y núm de exp. en SCJN: **LA PROMOCIÓN
REALIZADA SE DIRIGE A
MÁS DE UN EXPEDIENTE.**

Síntesis de la promoción: **AMPARO QUE SOLICITO ANTE LA INMINENTE
SUSPENSIÓN DE LA JUBILACION DE MI DIFUNTO
PADRE UNICO MEDIO DE SUBSISTENCIA CON EL
QUE CUENTO TRAS EL DESPIDO INJUSTIFICADO Y
LA EJECUCIÓN DEL LAUDO SIN PROVEER MI
RESPECTIVA SUBSISTENCIA A CARGO DE LA
AUTORIDAD RESPONSABLE DENOMINADA
SECRETARIA DE EDUCACION DE VERACRUZ
RELACIONADO CON:
TIPO DE JUICIO
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
REMITENTE
MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
FECHA DE ENVÍO
03/10/2025 00:00:25
FOLIO ELECTRÓNICO
3724/ 2025
PROMOVENTE
MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO**

Tipo de recepción: **CONFORME**

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	OFRECIMIENTO DE PRUEBAS	(4) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 4 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Folio y fecha de recepción SCJN: **4334-SEPJF** 28/10/2025 12:33:01
Folio electrónico: **4419** p. m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Tipo y núm de exp. en SCJN: LA PROMOCIÓN
REALIZADA SE DIRIGE A
MÁS DE UN EXPEDIENTE.

Síntesis de la promoción: HICE TODO CONFORME A DERECHO, NUNCA ROMPI
LA LEY, NO PEDÍA NI SIQUIERA QUE REPARARAN EL
DAÑO PORQUE ERA IMPOSIBLE Y NI ASÍ PUDIERON
HACER JUSTICIA.

Tipo de recepción: **CONFORME**

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	FORMULA ALEGATOS	(2) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 2 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Folio y fecha de recepción SCJN: **4473-SEPJF** 05/11/2025 09:23:02
Folio electrónico: **4562** p. m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente **MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO**

Tipo y núm de exp. en SCJN: **VARIOS** **2222/2025-VRNR-QUEJA**

Síntesis de la promoción: **HTTPS://1DRV.MS/W/C/8007A736F8CDA866/ECZOVTN213HJIDZOPWT0FSWB3ONI2IGD8HFMTZW0OVAMMW?E=G04J0S ESTE ENLACE TIENE TODAS MIS ACTUACIONES ORIGINALES**

Tipo de recepción: **CONFORME**

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	SOLICITUD PARA RECIBIR NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS, SOLICITUD DE ACCESO A EXPEDIENTE ELECTRÓNICO	(9) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 9 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcusePromocionSEPJF266701.pdf
Secuencia: 8213315

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	ERIC DANIEL SANCHEZ DE LA ROSA	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	SARE920415HMCNSR02			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663300000000000000000005df3	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-11-06T03:23:17Z / 2025-11-05T21:23:17-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	2d dd 7a 7c 57 1e ba 65 6a 1d 58 40 b1 bc dd 0c 3d c3 19 c0 e0 3d f7 1a 9b 9c 60 99 ca 9f 58 45 37 ff 12 ec 3e ef c1 4b 9f 25 29 98 90 ed 75 98 64 c6 e0 14 1b c9 fe 43 35 0b d2 31 9a c5 d1 8b 61 47 91 77 70 d3 f7 99 95 9b ff 07 52 14 41 26 15 39 f5 d9 4d 26 1e 7a 2d 3c 1f ea 00 c2 c1 4c d2 e9 6b 23 3f 62 b2 15 38 c7 5d 63 80 b1 c1 9a de 49 ad 78 2a 86 f7 26 bf b1 18 2b db 2e 82 6e 14 09 9f 7b 2a c6 6a 57 9d 45 3b 9e e5 8a 61 90 a5 2d b3 3c 8a 29 e0 37 0b 92 7f 3c 5b 69 87 3c f9 c1 be 59 d2 24 b7 56 a8 3e 80 9d 3d f8 0c 07 83 29 7f 56 f8 69 00 8e 78 c6 77 a5 76 5f 23 cd 16 ac 30 0f 7a b7 b5 71 15 0a 38 3f 08 46 a7 42 f1 95 13 c5 5c bc 91 59 79 9b b8 b4 ff d5 84 e4 e7 42 b2 36 d5 91 70 65 fa ee 63 e3 ec b6 39 7c e1 67 c7 43 21 17 9e 24 25 46 bf 71 15 06 64 13 7a 72 2c e8 62 8d 78 ff 5d a7 7b fd 39 16 b7 a9 5a fe 40 cb e9 17 02 cd db 17 75 5d e6 a2 d4 41 44 c4 ad a8 b3 f1 45 a8 6c e9 8a 46 e7 0e 9f f3 7a 8d e2 79 3e a9 5f 6b 19 f0 0c f6 52 c3 2e 97 37 8c 6a fb 99 3a e1 49 01 1d 1b c0 58 c0 e7 d3 02 63 b2 8b 24 86 2a 2a 74 c7 52 47 6c ac e7 7a 3e 7e 98 3a 47 a1 bc 70 98 38 73 9a 93 3e 07 b2 b4 b9 ee 1c 2e 0a 83 3d a5 38 fa 5b ec 4a 98 20			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-11-06T03:23:20Z / 2025-11-05T21:23:20-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663300000000000000000005df3			
TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-11-06T03:23:17Z / 2025-11-05T21:23:17-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	683230			
	Datos estampillados:	ED5E999B0E10CE40865810E15ECF1F10CAC15DA227712F24E760602DA74D5EB2 A49D6D4B57ABD02018DD645C6708DCD5ABAB9B3F81630AEB5CB1687C98D028BB			

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente **MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO**

Tipo y núm de exp. en SCJN: **LA PROMOCIÓN
REALIZADA SE DIRIGE A
MÁS DE UN EXPEDIENTE.**

Síntesis de la promoción: **NULIDAD DE NOTIFICACIONES**

Tipo de recepción: **CONFORME**

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	FORMULACIÓN DE AGRAVIOS	(4) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 4 PÁGINAS
ACUSESD DE ENVIO Y RECEPCION	ANEXO 1	(5) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 5 PÁGINAS
ARTICULO 26	ANEXO 2	(34) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 34 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcusePromocionSEPJF267651.pdf
Secuencia: 8225575

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	RICARDO ALEJANDRO RAMIREZ PADILLA	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	RAPR870408HDFMDC06			
Firma	Serie del certificado del firmante:	636a6673636a6e0000000000000000000000b0	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-11-11T14:12:15Z / 2025-11-11T08:12:15-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	8b 91 77 ae a1 ef 5e 39 22 7d b5 e6 44 95 2c 24 54 aa b6 1b 03 39 30 67 46 f2 18 dd 16 b8 5a 74 d4 df 64 61 0d 6c f5 02 c3 c7 ef fe 53 4a 97 a2 9f 80 0c 82 0d 30 bd c7 49 c8 5a 96 4d 72 9a d7 f4 b3 3c ab c9 4c f0 7f d1 9a 69 ca 74 96 43 fd f0 e0 c5 96 32 1d cb 59 a8 fe 0f f6 47 09 0e 4b 85 92 45 f4 20 56 ed d5 2d d1 79 bd af c0 ac 10 06 3f 9d 5a dd 36 db 16 47 71 8a c3 44 52 da 04 30 d4 6c fa be 63 af 47 ef 01 01 a3 7e 5d ab 34 66 86 53 0d c3 76 96 ff 5d e4 38 8f 59 04 2f d8 64 1f 36 ec b8 58 1d b6 be 96 35 1f 04 1b 03 f6 5f 2f 3a d4 52 5c bf e2 f0 22 fb 89 0f 0e 13 4e 45 3b fa ea df f6 49 ea f9 59 c3 c1 a3 3d 3d 9c c2 16 08 b4 17 40 76 3e 4f 7c 2e ee 9c 79 32 04 b0 e6 1f 24 c0 23 3d 2c 1b a4 d5 5d 96 17 24 bf 15 4f c3 0e 30 66 c3 ee 8f 11 b0 b6 d3 6f bf 7c			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-11-11T14:12:15Z / 2025-11-11T08:12:15-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP:	636a6673636a6e0000000000000000000000b0			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-11-11T14:12:15Z / 2025-11-11T08:12:15-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	700425			
	Datos estampillados:	3DE315EAE5720A4F405E19D7868BEF1551E06C630D8E9CF3938E3E2454C3F75A 201B71B3E621F8EA8FE04C45D29BD7D85CBD53CECEA53F40CFE368B0358A6426			

3de315eae5720a4f405e19d7868bef1551e06c630d8e9cf3938e3e2454c3f75a 201b71b3e621f8ea8fe04c45d29bd7d85cbd53cecea53f40cfe368b0358a6426

Folio y fecha de recepción SCJN: **4638-SEPJF** 12/11/2025 12:19:39
Folio electrónico: **4730** p. m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Tipo y núm de exp. en SCJN: SOLICITUD DE EJERCICIO 968/2024
DE LA FACULTAD DE
ATRACCIÓN

Síntesis de la promoción: HE PEDIDO ACCESO Y NO SE ME HA CONCEDIDO, ME ESTAN CONSIDERANDO COMO SI YO HICIERA MIS PROMOCIONES EN LA VIA PRESENCIAL CUANDO YO NUNCA HE PRESENTADO ESCRITOS POR ESE MEDIO POR LO QUE TODA ACTUACION QUE SE HAYA HECHO EN MI NOMBRE POR ESA VIA ES INVALIDA

Tipo de recepción: **CONFORME**

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	AMPLIACIÓN DE DEMANDA	(57) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 57 PÁGINAS
QUEJA	ANEXO 1	(4) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 4 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcusePromocionSEPJF268221.pdf
Secuencia: 8231487

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARIA DE JESUS PEREZ CASTORENA	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	PECJ601002MDFRSS03			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a6633000000000000000000064f8	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-11-12T18:19:52Z / 2025-11-12T12:19:52-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	5c 71 9c 91 cf fe 72 39 31 36 75 09 43 c1 2d 1c b6 77 07 60 b0 91 8e e7 6b 06 86 2e 6f e3 a7 fb 5a fa 87 7e 5a f1 31 cf a0 8b b1 0c dc d4 57 ca 7c cd cd 5f 4a 71 21 9f 76 81 af 49 64 da 4b d4 db 81 cd 66 cb be ae c2 fa 03 26 c1 56 30 50 63 0b 84 c6 a1 ed fa 1a c2 ba fd b5 54 4e 71 19 1d f5 6e f7 4c 8a eb 86 b2 8e f9 88 f6 e6 73 03 3f ce 98 66 30 ae 6c 47 c0 c1 8c 01 dd 67 2f 65 78 87 56 e4 7d 6c 58 82 b8 a4 3c fc 7c 2f 51 65 e6 61 fa df 34 95 d1 c1 26 7c 4d e7 5e 32 3c 7b a6 b9 58 1b 4f 51 43 59 7e 02 cd 4a 3f 3e cb 99 29 4f bd f0 48 d9 b3 4f ea 78 d7 dc 18 d2 14 c3 d1 bf 14 0d 13 4c ee 75 49 b3 03 41 13 53 54 b4 40 51 39 ed db 90 f5 58 1b e8 62 03 e2 cc fe 13 f5 e3 4f 71 17 a0 df 6e 75 53 91 fe 6b dc 61 28 fe 0e ca c5 ed 8f 7e 36 2a ab 0d 88 3d fd 6f ff dd df 51 24 aa 97 e1 5d ff 22 e9 8c 90 36 0c 1d 18 5b 1e 09 32 3a 14 4d 5e 85 31 a3 31 65 fb a6 37 65 16 84 0c 6c 1f 74 95 b6 b9 52 7c 0b cb cb 5b db 84 6d 5d a0 be 51 0e 5d 5a 11 16 82 b5 ad c7 fd 1c 66 10 a5 ad a7 f0 eb af 90 66 48 b8 15 be 60 87 60 51 d3 fd 20 34 d0 da ce 36 75 3d c9 5e 8d 44 1a 98 a0 22 aa 5f 38 91 51 28 4c 0a a4 02 36 05 f4 ac c6 18 54 a4 7b 7a 00 96 b5 b4 c3 ce			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-11-12T18:19:52Z / 2025-11-12T12:19:52-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a6633000000000000000000064f8			
TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-11-12T18:19:52Z / 2025-11-12T12:19:52-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	708338			
	Datos estampillados:	1632DCA065D4D4F7BBBE421C5A4EC4D3D2709EDE0C928191A52E847EA4DEDA7C 5CE3BBEA54728E48CE14BB2C7AC0062703FFE1F08A26263D2FDE4C86E7A9D4A6			

1632dca065d4d4f7bbbe421c5a4ec4d3d2709ede0c928191a52e847ea4deda7c5ce3bbea54728e48ce14bb2c7ac0062703ffe1f08a26263d2fde4c86e7a9d4a6

ANEXO: DOCUMENTAL – REMISIÓN Y ACUERDO DE 14 DE MAYO DE 2024

- El 14 de mayo de 2024, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, por conducto del Magistrado Presidente Alfonso Ortiz López y el Secretario de Acuerdos Gerardo Acosta Chávez, tomó conocimiento del escrito presentado por el promovente Marco Antonio González Arroyo, el cual fue registrado bajo el número 4926 y enviado vía electrónica.
- Dicho escrito fue promovido como seguimiento y reclamo estructural dentro del expediente QA 413/2023 vinculado al juicio de amparo 854/2023. El promovente argumentó de manera técnica y directa la omisión reiterada de los jueces previos, la negativa a la subsistencia y la supresión indebida del derecho procesal al amparo, solicitando la medida sustitutiva correspondiente y denunciando actos prohibidos.
- El Tribunal Colegiado reconoció que con fecha 21 de diciembre de 2023 se había declarado incompetente por razón de materia para conocer del recurso de queja, declinando competencia a favor del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo con residencia en Xalapa, Veracruz. Por lo tanto, en “obviedad de mayores dilaciones” y con base en los artículos 60 y 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se ordenó remitir electrónicamente el escrito al Tribunal competente.
- Este acto genera un hecho notorio certificado de que el Segundo Tribunal de Trabajo recibió vía interconexión institucional el escrito remitido, y con ello, que el escrito promovido por el quejoso el 14 de mayo de 2024 forma parte integral del expediente acumulado. Su contenido ya estaba dirigido a la autoridad competente desde el fondo, por lo que la actuación administrativa tiene efectos de notificación y canalización válida.
- Asimismo, esta actuación muestra que el promovente dio cumplimiento formal a los principios de buena fe, continuidad procesal y deber de agotar instancias internas, dejando constancia válida de sus esfuerzos jurídicos ante los órganos colegiados del Séptimo Circuito.
- Este documento y su sello de tiempo electrónico deben tener valor probatorio tanto en el foro nacional como internacional.

Protesto lo necesario.
Marco Antonio González Arroyo